

A CONTRIBUIÇÃO DE GERALDINO DUDA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA MODERNIDADE ARQUITETÔNICA EM CAMPINA GRANDE, NA DÉCADA DE 60.

Camilla Thais de Meneses Landim
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
E-mail: milla-thais@live.com

Francisco Allyson Barbosa Silva
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
E-mail: allysonfbs@gmail.com

Arthur Thiago Thamay Medeiros
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
E-mail: thiagothamay@hotmail.com

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

Resumo: O presente artigo se enquadra no eixo temático 1 (Arquitetura e Modernidade) deste congresso e possui como objeto de estudo a obra de Geraldino Duda produzida nos anos sessenta na cidade de Campina Grande, agreste paraibano. O objetivo do artigo é divulgar o trabalho desse personagem, pouco estudado e reconhecido, como um dos profissionais que possuiu uma produção profícua e rica, com centenas de obras realizadas na cidade, e que, de certa maneira, pode ser considerado, como o principal responsável pela utilização da linguagem moderna em Campina Grande, consolidando o vocabulário formal e funcional, e servindo de referências a outros profissionais. O artigo que se pretende apresentar é resultado de investigações desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar cadastrado na UFCG e no CNPq. Adota uma metodologia que segue uma linha voltada para a investigação histórica e arquitetônica, trabalhando com as ferramentas da história e da arquitetura, coletando dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, como bibliotecas e rede virtual, a fim de obter informações que possam aprofundar o estudo que está sendo realizado. O referencial teórico apoia-se em autores como Serra (2006), Gastón e Rovira (2007), Bruand (1979), Segawa (1997), Amorim (2004), Queiroz e Rocha (2006), Afonso (2006), Almeida e Carvalho (2010), Tinem e Cotrim (2014), entre outros. Como resultado da pesquisa que vem sendo realizada, tem sido feito o levantamento de informações, no sentido do preenchimento de fichas sistematizadas de análise, que alimentam um banco de dados disponíveis à comunidade acadêmica/ científica, dando formação ao inventário da produção moderna da cidade de Campina Grande. A importância da obra do arquiteto autodidata Geraldino Duda para a cidade é inquestionável, e acredita-se que os resultados obtidos neste trabalho possam contribuir com a preservação cultural e arquitetônica das obras modernas campinenses.

Palavras-chave: arquitetura moderna, linguagem moderna, inventário moderno.

1. INTRODUÇÃO

Esse artigo possui como objeto de estudo a residência unifamiliar Helion Paiva projetada pelo arquiteto autodidata Geraldino Duda, na década de 1960 na cidade de Campina Grande-PB.

A proposta das investigações que vêm sendo realizadas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e no CNPq/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e inserido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, possui como objetivo, identificar através de pesquisas e da análise projetual, os princípios adotados pelo arquiteto, observando: os materiais e técnicas utilizadas, as adaptações ao meio local por meio de soluções climáticas que procuram conciliar a modernidade aos trópicos brasileiros, e a sua contribuição na construção de um cenário de modernização urbana campinense. Além disso, o trabalho visa contribuir com o estudo de obras que poderiam ser incluídas no rol do acervo moderno da Paraíba, pois, atualmente, não há o devido reconhecimento do valor histórico e arquitetônico dessas construções, que se encontram desamparadas por legislações de proteção ao patrimônio.

Este estudo justifica-se em dois pontos, o primeiro deles consiste na apresentação deste trabalho no evento pela adequação ao tema “Arquitetura e Modernidade” do VI SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE/ NORDESTE por reconhecer a importância do Movimento Moderno na formação histórica e arquitetônica da cidade. Além disso, a divulgação desta obra contribuirá com o debate a nível nacional dos métodos, técnicas e tendências utilizadas nos projetos residenciais modernos. O segundo ponto em que se justifica este estudo é proporcionar aos pesquisadores da área, o conhecimento do trabalho do profissional Geraldino Duda, que atuou efetivamente em Campina Grande, criando assim, uma identidade da arquitetura modernista na cidade

Neste trabalho serão utilizadas duas metodologias: histórica, e arquitetônica e urbanística. A voltada para a pesquisa histórica trabalhará com as ferramentas da história, coletando dados em fontes primárias, como arquivos públicos e privados; e em fontes secundárias, como bibliotecas e em rede virtual. Além desta abordagem metodológica, a pesquisa trabalhará também com a análise do objeto arquitetônico, adotando o método de GASTÓN; ROVIRA (2007), que parte do estudo gráfico projetual, realizando imagens fotográficas, levantamento de material de projeto, como plantas, cortes, fachadas e construções tridimensionais, que permitam a melhor compreensão do objeto em estudo.

GASTÓN; ROVIRA (2007) elaboraram um guia básico de investigação sobre o projeto de arquitetura moderna, desenvolvido nesta fase, cujo objetivo é o de facilitar a exatidão do tema estudado, enfocando o ponto de vista e apresentando ferramentas para operar o material documental de maneira eficiente, assim como, ilustrar o modo mais adequado de elaborar e apresentar as conclusões. O método proposto visa com que o pesquisador se coloque no lugar do arquiteto para refazer o processo de concepção da obra, descobrindo o que há condensado em cada decisão, esclarecendo o argumento interno que lhe dá coesão.

O estudo apoia-se principalmente em pesquisas realizadas no próprio acervo do arquiteto e a partir de artigos publicados em anais de eventos e periódicos. Pode-se traçar um parâmetro e compreender com mais profundidade a modernidade em Campina Grande e sua importância histórica, bem como o uso de elementos arquitetônicos em suas obras, que pode ser agrupado em diversas posturas e tal

característica pode ser identificada como uma coerência que sintetiza seu estilo em concordância com as demais tradições existentes (TINEM, COTRIM, 2014).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Campina Grande e a arquitetura moderna local

A cidade localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema (figura 1). Sendo o segundo município com maior PIB do estado da Paraíba, Campina Grande sempre foi tida como referência nos campos do comércio varejista, na área tecnológica e por sua arquitetura. Fundada em 1697, somente em 1864 foi elevada à categoria de cidade.

Figura 1— Mapa de localização de Campina Grande. PB. Nordeste brasileiro. Fonte: Mapa produzido pelos autores

Envolvida por uma atmosfera de otimismo e mudanças que permeavam na cidade, em meados da década de 1950 até o final da década de 1970, Campina Grande experimentava o desenrolar de um novo ciclo de modernização, em compasso com os acontecimentos nacionais e alicerçados nos esforços da elite local para inseri-la no processo de industrialização do país (MOREIRA, 2007). Segundo o autor, a influência da arquitetura moderna brasileira deu-se, sobretudo, no que se refere à incorporação da tradição erudita e popular, desempenhando um importante papel na constituição da arquitetura local.

O progresso era notório e a arquitetura moderna imperava nas novas construções da cidade: o Teatro Municipal Severino Cabral (figura 2), que em seu projeto original era revestido na cor branca; a Escola Politécnica da Universidade da Paraíba (figura 3), construída com estrutura em concreto armado e tijolo aparente; e as residências suntuosas de médicos e comerciantes que marcaram a história de Campina, pautada em emergência no avanço civil e tecnológico.

Figura 2 - Teatro Municipal Severino Cabral. Fonte: PMCG.

Figura 3 - Escola Politécnica da Universidade da Paraíba. Fonte: Arquivo UFCG.

No cenário arquitetônico da época, vários profissionais fizeram parte da construção dessa concepção de arquitetura moderna na cidade, como relata Tinem e Cotrim:

[...] vários profissionais vindos de outros lugares, como o arquiteto carioca Ayrton Nóbrega, que fez a primeira proposta para o Teatro Municipal, em 1957, ou como Roberto Burle Marx e o polonês Wit Olaf Prochnik, que foram contratados para elaborar o projeto de urbanização do Açude Velho na década de 1950, também passaram pela cidade nesse mesmo momento. Concomitantemente, alguns engenheiros campinenses ou radicados no município, como Lynaldo Cavalcante, Austro de França Costa, Max Hans Karl Liebig, Giuseppe Gioia e Glauco Benévolo, e desenhistas, como Anacleto Eloi, Walter Cordeiro de Lima, Adalgício Lima Filho e Geraldino Pereira Duda, começaram a se engajar nesse movimento de renovação arquitetônica (TINEM, COTRIM, 2014, p. 86).

Princípios formais desse estilo arquitetônico tornaram-se modismo, difundindo-se por toda a cidade, às vezes de maneira esteticamente equivocada. MOREIRA (2007) descreve o decênio de 1960 como o período de renovação arquitetônica da Rainha da Borborema, com a filiação de boa parte dos edifícios construídos na cidade ao Movimento de Arquitetura Moderna, ainda que, muitas vezes de maneira incompleta, superficial, ou incorporando apenas elementos isolados dessa linguagem.

Linhas funcionais, valorização da climatização natural, predominância volumétrica e revestimentos variados formavam a execução das obras: módulos vazados, cerâmicas, azulejos e tacos compunham os pisos e paredes do conjunto arquitetônico moderno (figura 4).

Figura 4 - Residência Antônio Diniz Magalhães (1968). Fonte: Meira, R.

2.2 O arquiteto Geraldino Duda

Geraldino Pereira Duda (figura 5), natural de Campina Grande onde reside até os dias atuais, nasceu no dia 06 de março de 1935. Desde a infância, teve gosto por trabalhos manuais e pela leitura, ponto de partida de onde surgiu o gosto pela arquitetura, ao observar os trabalhos do arquiteto Oscar Niemeyer em revistas de arquitetura como a revista Módulo. O interesse de Geraldino foi tanto que o mesmo viajou para Brasília e chegou a conhecer o arquiteto Oscar Niemeyer.

Figura 5 – Fotografia atual de Geraldino Duda. Fonte: Acervo do grupo de pesquisa.

Seu extenso trabalho começou na década de 1950, quando trabalhou no escritório do arquiteto Josué Barbosa Pessoa atuando como desenhista. Nos anos de 1960, tornou-se assistente técnico de arquitetura e urbanismo do departamento de planejamento e urbanismo da Prefeitura municipal de Campina Grande.

Foi então que, em 1962 começou a elaborar o projeto do Teatro Municipal Severino Cabral (figura 6), obra que o deu grande destaque e prestígio. Primeiramente, o teatro estava planejado para cobrir apenas o centro do terreno onde hoje se encontra. No entanto, surgiu a ideia de construí-lo no formato de um instrumento musical, pois no teatro há música e música inspira arte. Com isso, a volumetria do teatro foi inspirada em um apito ou bico de flauta. Sua arquitetura moderna tem inegável importância histórica, artística e patrimonial para a cidade e região. (TEATRO, 2016).

Figura 6 - Teatro Municipal Severino Cabral. Fonte: (TEATRO, 2016).

Com a chegada do curso de engenharia civil na antiga Universidade Federal da Paraíba (atualmente Universidade Federal de Campina Grande) na cidade de Campina Grande, Geraldino decide ingressar no curso obtendo o diploma de engenheiro civil no início da década de 80.

A residência Hélon Paiva foi implantada na Avenida Floriano Peixoto, S/N, situada no Bairro Centro da cidade de Campina Grande - Paraíba (figura 7). Está localizada em um dos principais corredores da cidade, sendo a via com maior fluxo de pessoas, comércio e serviços. Tem em suas proximidades o centro campinense, precípua área da cidade que oferece as mais diversas atividades e serviços. Está localizada em uma zona nobre da cidade, cujo uso é predominantemente comercial, com edificações de alto padrão.

HISTÓRICO DA OBRA

A residência Helion Paiva (figura 8) foi projetada no ano de 1968, sendo uma das poucas edificações que não foram descaracterizadas ou demolidas. Neste período o estilo de arquitetura moderna estava sendo grandemente difundido na cidade, por influência do cenário nacional, principalmente após a construção de Brasília e do reconhecimento dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Prova da popularização de edificações que adotavam o estilo moderno foi a grande elaboração de projetos de Geraldino Duda, que teve nas décadas de 1960 e 1970 sua produção mais significativa.

Figura 8 - Imagens da residência Helion Paiva na década de 1960 e atualmente. Fonte: Arquivo particular de Geraldino Duda.

Atualmente, a residência se encontra preservada não tendo passado por muitas reformas, apenas algumas adaptações como o acréscimo de um elevador. A vegetação do jardim se encontra mais robusta, dificultando a visualização da fachada por quem passa na calçada.

SOLUÇÃO PROJETUAL

A residência Helion Paiva foi implantada na direção noroeste, seguindo a mesma inclinação da Avenida Floriano Peixoto, por onde se dá o acesso. Consistindo em um único volume cúbico de formas regulares, com telhado do tipo platibanda com uma água. A edificação encontra-se solta no lote, ou seja, possui recuos de todos os lados, onde se encontram os jardins.

Tirando partido da inclinação existente na rua, foi possível a realização de três pavimentos, o subsolo- onde está localizada a garagem; o pavimento térreo, que possui dois níveis internos; e o pavimento superior (figuras 9 e 10).

Figura 9 – Nas imagens observam-se os diferentes níveis da residência. Fonte: Arquivo pessoal.

Apesar de se tratar de um volume regular com linhas e planos retos, são feitas subtrações e adições que proporcionam dinâmica à forma de modo que todas as vistas são diferentes. O volume possui uma quantidade de elementos que surpreendem o observador, enquanto se percorre a residência (figura 11). A assimetria é uma característica recorrente nos projetos de Geraldino Duda.

Figura 10 – Detalhes externos da residência Helion Paiva. Fonte: Arquivo pessoal.

A fachada principal que se encontra a noroeste, é composta por planos de vidro que conectam os ambientes internos com as varandas, planos com revestimentos de pedra e cerâmica além dos planos de alvenaria (figura 12). É importante destacar que nesta fachada os balanços, tanto do volume superior quanto da varanda do pavimento térreo, ficam bem evidentes, contribuindo plasticamente para a composição dinâmica do mesmo.

Figura 11 – Detalhes da fachada principal, noroeste. Fonte: Arquivo pessoal.

As fachadas nordeste e sudoeste são fortemente marcadas pelo formato da volumetria do pavimento superior, possuindo poucas aberturas que se limitam a duas janelas altas do tipo basculante, a leste, e a um plano de vidro, a oeste, sendo assim majoritariamente fechadas, com planos em alvenaria (fotos). Provavelmente essa solução de aberturas reduzidas se deva à incidência do sol nestas fachadas que é intenso pela manhã e pela tarde.

A fachada sudeste localizada nos fundos da casa possui várias janelas com esquadrias de vidro. Esse posicionamento contribui para o conforto térmico, uma vez que a incidência de sol é reduzida nesta direção, e por isso há a possibilidade de se localizar mais aberturas nesta fachada.

PROGRAMA DE NECESSIDADES/ ZONEAMENTO

PAVIMENTO TÉRREO

Figura 12 – Zoneamento do pavimento térreo Fonte: Zoneamento produzido pelos autores.

1º PAVIMENTO

Figura 13 – Zoneamento do primeiro pavimento. Fonte: Zoneamento produzido pelos autores.

Sobre o programa, pode-se destacar a sua simplicidade. A residência é dividida em 4 zonas: Íntima – quartos, banheiros, vestiários; Social – Estar, varanda; Serviços – Copa, Cozinha, Área de Serviços; e Circulação. É composta de um pavimento térreo, onde conta com toda a parte Social, Serviços e um espaço íntimo e de circulação e um pavimento superior, com área íntima e de circulação.

Figura 14- Planta-baixa da residência. Fonte: Arquivo Geraldino Duda.

No pavimento térreo se encontra: 1 Sala de Estar, 1 Cozinha integrada a copa, Área de serviços, circulações, verticais e horizontais, Jardim no perímetro, 1 Quarto Reversível, 1 Banheiro e Garagem. No pavimento superior tem-se: 3 quartos, 1 Vestuário, 1 Banheiro e uma Varanda.

É possível perceber a relação que há entre os ambientes. A sala se integra a cozinha e a copa. A varanda do piso superior está totalmente ligada a circulação das áreas íntimas. Conta com um jardim que circunda a casa, que proporciona uma relação direta com toda a residência e área de lazer para toda família. Internamente a residência tem uma certa fluidez. Os cômodos são adaptáveis, uma vez que conta com ambientes fechados, propício a reuniões, mas que ao mesmo tempo, por conta da integração entre os ambientes, sejam espaços adequados a convivência familiar.

DETALHES CONSTRUTIVOS E REVESTIMENTOS

Quanto aos detalhes construtivos, como é característica das obras de Geraldino Duda, há uma grande riqueza de materiais de revestimento tanto externos, quanto internos e também de elementos como escadas, guarda corpos, esquadrias, etc. Toda esta relação de elementos de diferentes materiais compondo o volume expressa a ênfase tectônica da obra.

Visando facilitar a discriminação dos detalhes construtivos iremos dividi-los por categorias:

- Detalhes das escadas:

Escada externa 1 e 2: Estas escadas ligam o pavimento da garagem (subsolo) até ao pavimento térreo. As escadas são estruturadas pela viga lateral onde os degraus são engastados possibilitando que estes não estejam ligados entre si e dando a aparência de que estão “soltos”.

O revestimento do piso é em pedra branca, que contrasta com a parede de pedras na escada 1 (figura), e em cerâmica na escada 2 (figura) nas quais se encontram engastadas. Outro aspecto das duas escadas é o formato triangular dos degraus. A leveza da estrutura dos corrimãos é garantida pela utilização do metal simples sem adornos e de cor preta.

Uma característica inusitada da escada 2 é o formato circular dos quatro primeiros degraus (figura), em toda a edificação esse é um dos poucos elementos que fogem das linhas retas do projeto.

Figura 15: Detalhes da escada externa 1. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

Figura 16 - Detalhe da escada com degraus circulares. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

Escada interna: Esta escada reta de um lance liga o pavimento térreo ao pavimento superior. Os primeiros degraus da escada são do tipo tradicional retangulares, mas a partir do quarto voltam ao formato triangular das escadas externas, com o mesmo sistema estrutural são engastados lateralmente.

O piso é de pedra branca e o próprio degrau serve de estrutura ao guarda corpo em metal branco que é fixado nele. O corrimão de madeira se inicia no térreo com um dos

lados arredondados e o outro reto fixo á parede. No pavimento superior uma estrutura de guarda corpo protege a abertura da escada.

Figura 17 - Detalhes de escada interna. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

- Plano de Paredes:

Como já foi dito Geraldino optava por aplicar materiais e revestimentos diversos nas superfícies de suas obras.

A fachada principal é revestida com pastilha cerâmica que se estende por toda a lateral da residência. Na entrada principal, encontra-se um revestimento pétreo ornamental em contraste com o revestimento de tijolinho.

A parede externa do jardim é toda revestida com ladrilho hidráulico em grafismos com formas orgânicas, que se estende por toda parede lateral. O uso de ladrilho hidráulico nas obras do arquiteto era uma característica comum no projeto de residências, visto que, há em Campina Grande uma indústria especializada na fabricação do produto.

Figura 18: Texturas paredes externas. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

No interior da residência, também se encontra revestimentos em pedra, dispostos em harmonia com os planos de piso e parede, internos e externos da residência. Também é encontrado azulejos com diversos matizes.

Figura 19: Detalhes superfícies internas. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

- Plano de pisos:

Internamente, a residência possui piso em granito em quase todos cômodos. Com exceções do escritório localizado no primeiro andar da casa, onde o arquiteto optou por utilizar o piso cerâmico na cor preta. A entrada principal e a varanda são outros dois exemplos de ambientes que também possuem piso cerâmico.

Tais contrastes reforçam a multiplicidade de materiais encontrados em suas obras residenciais.

Figura 20: Detalhes pisos internos. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

- Aberturas

Para dividir a sala de jantar da cozinha, o arquiteto projetou uma divisória em madeira que serve para acoplar um portão sanfonado de zinco. São utilizadas esquadrias de vidro, alumínio e basculantes de metal horizontais e verticais.

Figura 21: Esquadrias internas. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

Na porção posterior da residência, há janelas em madeira, alumínio e vidro e cobogós na área de serviço.

Figura 22: Esquadrias em diferentes materiais. Fonte: Montagem produzida pelos autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após observar o exemplar da Residência Helion Paiva, projetada pelo arquiteto Geraldino Duda, aqui tratada no presente trabalho, pode-se chegar a algumas considerações finais: a variedade de revestimentos e materiais utilizada por Geraldino o difere dos demais arquitetos de sua época que optavam por tons mais sóbrios e pelo brutalismo dos materiais e superfícies; a plasticidade dessa produção se caracterizou pelo uso das pastilhas cerâmicas e pedras calcárias, marcando o cenário dos locais nas quais as mesmas estão inseridas; Geraldino Duda tirou proveito dos materiais eleitos para as superfícies, sempre que possível e ao gosto do cliente, utilizando revestimentos encontrados em Campina Grande; as soluções nas plantas representavam bem o domínio da técnica de construção moderna por parte do arquiteto.

Acredita-se que os resultados obtidos neste trabalho possam contribuir inicialmente com o trabalho de preservação cultural e patrimonial que vem sendo desenvolvido em nível municipal, estadual e federal, ao inventariar e analisar a produção arquitetônica moderna, podendo assim inseri-la no trabalho de resgate e difusão deste período da história brasileira, e posteriormente, na adoção e melhoria das soluções técnico-construtivas empregadas na modernidade e que devem ser resgatadas e reutilizadas por arquitetos, que aparentemente, desconhecem a potencialidade dos recursos empregados nesta produção.

O presente trabalho é resultado dos trabalhos do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. Não se conclui nem se encerra com este estudo as discussões sobre o tema, mas dá-se pistas como uma contribuição inicial divulgando a existência desse acervo, para que tanto a comunidade acadêmica, como a população passem a conhecer melhor e se sensibilizar, através do reconhecimento das obras como patrimônio arquitetônico e procurem colaborar com o processo de documentação e conservação do legado moderno campinense.

5 REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. **A preservação da arquitetura moderna nas cidades do nordeste brasileiro: os casos de Recife e Teresina**. Salvador: Anais do Arquimemória 3.2008.

ALMEIDA, Adriana. **Arquitetura moderna residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960-1969)**. Trabalho de Conclusão de Graduação. João Pessoa, CAU/UFPB, 2007.

ALMEIDA, Elpidio de. **História de Campina Grande**. Campina Grande: Livraria Pedrosa, 1963.

CARVALHO, J. L.; QUEIROZ, M. V. D.; TINEM, N. **Campina Grande no contexto da arquitetura moderna brasileira VI: a necessidade da preservação**. Diário da Borborema, Campina Grande, 6 ago. 2006.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2012.

GURJÃO, Eliete de Queiroz. **Imagens Multifacetadas da História de Campina Grande**. Campina Grande: Prefeitura Municipal/Secretaria da Educação, 2000.

MONTANER, J. **As formas do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

MONTANER, J. **Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX**. São Paulo: Gustavo Gilli, 2014.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 2000.

PMCG. **Memorial Urbano de Campina Grande**. A união, 1996.

QUEIROZ, M. V. D. **Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950)**. Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação

em Arquitetura e Urbanismo e Área concentrada Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo). Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2008.

QUEIROZ, M. V. D. Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950. In: MOREIRA, Fernando Diniz. **Arquitetura moderna no norte e nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007.

TINEM, Nelci. **Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba**. Revista do PPG-AU/UFBA. Salvador, 2010.

TINEM, Nelci. COTRIM, Márcio. **Urdidura da modernidade. Arquitetura Moderna na Paraíba I**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.